

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ПЕДОГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ОБЩЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ.

Ходжаев Дилшод Хамидхонович

Учитель иностранного языка в специализированной
школе 45 для незрячих детей в

Касансайском районе, Наманганской области.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7095751>

Овладение иностранным языком в контексте государственных стандартов второго поколения предполагает использование учителем современных педагогических технологий. В статье рассматриваются такие технологии, как педагогические мастерские и развитие критического мышления на уроках английского языка. Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины современной педагогике обозначились новые образовательные тенденции. Произошло усиление личностной ориентации содержания и технологий образования. Сейчас особое внимание уделяется индивидуализации образовательных маршрутов учащихся, творческой и развивающей направленностям основного обучения, технологизации и компьютеризации учебно-воспитательного процесса [1]. Применительно к предметам «русский и иностранные языки» произошло существенное изменение концепции обучения с ориентацией на речевое развитие и формирование коммуникативной компетентности. Что ожидают в современных условиях от выпускника основной школы? Приведем требования к результатам обучения иностранному языку ученика, окончившего девятый класс. Среди личностных результатов отметим «стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; стремление к лучшему осознанию культуры своего народа; толерантное отношение к проявлениям иной культуры» [2, с. 9-10; 3]. К метапредметным результатам относятся «развитие умения планировать

свое речевое и неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции; развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности» [2, с. 10]. Наконец, предметные результаты выпускника основной школы фиксируются в шести сферах: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической, трудовой, физической. Для достижения предъявляемых современных требований к результатам обучения иностранному языку в начальной, основной и старшей школе учителю необходимо пересмотреть свой взгляд на урок, уйти от традиционной «знаниевой» парадигмы построения учебного процесса, перейти на инновационное видение своей педагогической миссии. В этом учителю поможет использование современных педагогических технологий. Под термином «образовательная технология» мы понимаем зафиксированную последовательность действий и операций, гарантирующих получение заданного результата. Образовательная технология – комплекс, состоящий из представления планируемых результатов обучения, средств диагностики текущего состояния, набора моделей обучения [4]. Современным педагогическим технологиям свойственны следующие черты: режим диалога (полилога); субъект-субъектные отношения; отсутствие манипулятивности в деятельности педагога; гибкость; индивидуально-личностная ориентация деятельности педагога; наличие экологичности в профессиональных действиях; рефлексивность [5, с. 6-7]. Современные методы и модели в преподавании иностранных языков и культур 263 Рассмотрим подробнее применение некоторых педагогических технологий на уроках иностранного языка. В частности, технологии педагогических мастерских. Что такое педагогическая мастерская? Это такая модель обучения школьников, которая «создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия» [6]. Существуют мастерские построения знаний, ценностносмысловой ориентации, развития речемыслительной деятельности (мастерские творческого письма, самопознания), пластики, педагогического взаимодействия, создания авторских мастерских. При всем многообразии мастерских есть некий общий алгоритм процесса. «Индуктор» – начало, мотивирующее творческую деятельность каждого. Далее идет работа с материалом: сначала «деконструкция», превращение

материала в «хаос», затем «реконструкция», создание своего мира, текста, гипотезы, решения. «Социализация» – все, что сделано, должно быть обсуждено, все мнения услышаны. «Афиширование» – вывешивание работ учеников и мастера. Кульминацией творческого процесса является «разрыв» – как озарение, как новое видение предмета. Появляется информационный запрос. Необходимы словари, энциклопедии, учебники, информация из Интернета. Последний обязательный этап – «рефлексия» – анализ движения собственной мысли, чувств, знания, мироощущения. Использование педагогических мастерских на уроках иностранного языка способствует значительному достижению личностных и метапредметных результатов обучения исходя из основных положений данной технологии: идея активизации обучения (ученик раскрывает внутренний потенциал, сам строит свое знание); воспитание гражданина с новым менталитетом (ученик развивается как самостоятельная, творческая, конструктивно-вооруженная личность); способность каждого участника процесса; интенсивный метод обучения и развития [7]. Нам представляется возможным использовать технологию педагогических мастерских в наибольшей степени в старшей школе, когда у учеников практически сформирована иноязычная коммуникативная компетенция. Речь идет об использовании только иностранного языка, как учителем-мастером, так и участниками мастерской. Обратимся к технологии развития критического мышления. Проект, предложенный американскими учеными Ч. Темпл, К. Мередит, Д. Стилл, первоначально назывался «Чтение и письмо для развития критического мышления». После адаптации данной технологии для узбекской педагогики модель получила название «Технология развития критического мышления». Ученые – авторы технологии определяют понятие критическое мышление как разумное, рефлексивное мышление [8]. Мышление развивается в проблемной ситуации, когда ученик сам формирует свои представления о том, что происходит с предметом изучения. Технология развития критического мышления поможет учителю сделать процесс обучения воспроизводимым, диагностичным, современным не только по форме, но и по содержанию: построить обучение на личном интересе, опыте учащегося, поможет решить проблемы работы с информацией, сформировать коммуникативные умения, развить общеучебные когнитивные умения. В дальнейшем данные умения входят в интеллектуальный аппарат личности и смогут применяться в процессе самостоятельных поисков и открытий [9,

10]. Структура образовательной технологии развития критического мышления посредством чтения и письма имеет четкую логику построения, этапы которого соответствуют закономерным этапам когнитивной деятельности субъекта. «Важным в данной технологии является следование трем фазам: evocation (вызов, пробуждение), realization (осмысление новой информации), reflection (рефлексия) и соблюдение определенных условий: активность участников процесса, разрешение высказывать разнообразные «рискованные» идеи и т.д.» [8, с. 13-14]. Приведем пример использования технологии развития критического мышления на уроке английского языка. На уроке применяется одна из стратегий развития критического мышления «Зигзаг-2». Учащиеся получают дальнейшие знания по теме «Государственные праздники США. День Благодарения». Официально это событие отмечается в последний четверг ноября. Цель урока: познакомить учащихся с традициями празднования Дня Благодарения в Соединенных Штатах Америки, выявить культурные особенности праздника. Среди задач урока выделим формирование коммуникативной компетенции; развитие таких качеств, как креативность, инициативность, дисциплинированность; развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; развитие речевой компетенции в говорении (сообщение сведений по теме «День Благодарения»), чтении (выборочное понимание значимой информации), письменной речи (составление письменного сообщения, краткое изложение проектной деятельности); развитие социокультурной компетенции (представление об особенностях культуры страны изучаемого языка). Учитель предлагает учащимся тему «Традиции празднования Дня Благодарения в США. Исторический аспект». Ученики могут задать следующие вопросы: Какова история возникновения данного праздника? (What is the origin of this holiday?); Когда отмечают этот праздник? (When is Thanksgiving Day celebrated?); Каковы традиции празднования? (What are the main traditions of the holiday?); Как американцы отмечают этот праздник в Современные методы и модели в преподавании иностранных языков и культур 265 наши дни? (How do Americans celebrate this holiday nowadays?); Какие блюда готовят на День Благодарения? (What are the main dishes prepared for Thanksgiving holiday?); Почему праздник так называется? (Why is this holiday called so?) и т.д. Учитель рассказывает учащимся о форме работы на уроке, о сути стратегии. Данная стратегия

используется при работе с текстами небольшого объема. Смысл стратегии «Зигзаг-2» заключается в организации совместной работы групп разного состава с текстом: сначала в рабочих группах, потом – в экспертных. Формирование рабочих групп происходит на стадии вызова. Принцип деления на рабочие группы – вопросы к данному тексту. Количество вопросов должно совпадать с количеством участников группы. Например, если учащиеся сформулировали пять вопросов, в группе должно находиться пять человек, каждый из которых отвечает за подготовку на «свой вопрос». На стадии вызова происходит формулирование темы урока, цели, задач. Учащиеся задают вопросы по теме. Создаются рабочие группы. На стадии осмысления основой работы становится текст. THANKSGIVING DAY: history and traditions [11-17] The American Thanksgiving holiday began as a feast of thanksgiving in the early days of the American colonies almost 400 years ago. There were some people in the 17th century England who did not want to go to the Church of England, the official church of the country. But the law did not allow them to worship God as they wanted. The Pilgrims, which meant strangers, or wanderers decided to go to America and found an English settlement there. In September, 1620 they hired a little ship, the «Mayflower», and started to America. On December 21, 1620, all the Pilgrims arrived at Plymouth. The place had been an Indian village. But most of the Indians had gone, leaving their cornfields for the strangers to plant. The Pilgrims began to cut down trees and build houses. One by one, the homes were built, but troubles arose. They suffered from cold and lack of food. Their clothing was not warm enough. They were alone and they feared wild animals. The Pilgrims' first winter in America was extremely hard. Only fortyfour out of the one hundred and two settlers survived. The Indians were very poor, just as poor as the colonists, but they knew how to hunt and how to plant corn. The Indians turned to be a great help to the Pilgrims and taught them many useful things. The first harvest at Plymouth was good. When the crops were gathered in, the Pilgrims made a thanksgiving feast. The Indians brought turkey and deer meat. The feast was kept up for three days to give thanks to God for the Pilgrims' first success. Since that time Thanksgiving Day has been celebrated annually in America. George Washington suggested the date November 26 as Thanksgiving Day. Abraham Lincoln asked all Americans to set aside the last Thursday in November as a day of Thanksgiving. Thanksgiving is a time for tradition and sharing. All give thanks together for the good things that they have. On most tables throughout the United States, foods eaten at the first Thanksgiving have become traditional. Таблица 1 Thanksgiving Menu Roast Turkey stuffed with herb-

flavored bread Cranberry Jelly White mashed potatoes Pumpkin pie Plum cake Other menus vary as to regions: Ham Sweet potatoes Creamed corn Mincemeat pie Turkey, corn, pumpkin and cranberry sauce are symbols which represent the first Thanksgiving. Many people attend religious services on Thanksgiving Day, and watching football games is also a popular activity. На стадии осмысления текст изучается всеми учениками. Сначала текст читают участники рабочих групп, их задача найти ответ на «свой» вопрос, затем формируются экспертные группы. В экспертные группы собираются специалисты по одному вопросу – для более детального его изучения, обмена мнениями, подготовки подробного ответа на вопрос, обсуждение формы его представления. Подготовив окончательный ответ на «свой» вопрос, внося дополнения и изменения в свои ответы на вопросы, участники экспертных групп возвращаются в рабочие группы. Эксперты последовательно представляют варианты ответов на «свои» вопросы. На стадии рефлексии учащиеся озвучивают ответы на вопросы, с которыми работали (это может сделать «главный эксперт», назначенный в ходе работы экспертной группы, другие эксперты могут вносить дополнения и уточнения в его ответ, либо вся экспертная группа может выйти к доске). Таким образом, все учащиеся получают дальнейшие знания о традициях празднования Дня Благодарения, истории возникновения данного праздника, а также опыт работы в группах и опыт презентации полученных знаний. В статье предпринята попытка раскрыть возможности использования технологий педагогических мастерских и теории развития критического мышления на уроках иностранного языка в средней и старшей школе для достижения требований к результатам освоения образовательной программы стандартов второго поколения.

Использованная литература:

1. Хуторской А.В. Современная дидактика. – СПб.: Питер.
2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения).
3. Сборник нормативных документов. Иностранный язык / сост. А.Г. Аркадьев, Э.Д. Днепров. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа.
4. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии. – М.: Сентябрь.
5. Инновационные технологии петербургской современной школы: концептуальный анализ: методическое пособие / Е.А. Марковская, И.В. Муштавинская, И.Б. Мылова и др. – СПб.: СПБАППО, 2011.

6. Мухина И.А. Что такое педагогическая мастерская? [Электронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа: www.lelien.org/spip.php?article56.
7. Педагогические мастерские «Франция-Россия» / Под ред. Э.С. Соколовой. – М.: Новая школа.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

